

CHINA-UZBEKISTAN RELATIONS CONTINUOUSLY ACHIEVING LEAPFROG DEVELOPMENT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10334585>

Yanxiong HAN,

Lanzhou University, China; Confucius Institute, Tashkent State Oriental
University, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. *Uzbekistan is an important node of the ancient Silk Road, China and Uzbekistan have a long tradition of friendly relations. In recent years, China and Uzbekistan have taken the diplomacy of the heads of state as the lead, and economic and cultural exchanges have become increasingly close and bilateral cooperation has gained momentum. Comprehensive cooperation between the two countries is of great significance to the maintenance of regional security and stability.*

Keywords: *China, Uzbekistan, relations, development*

Abstrakt. *O‘zbekiston qadimiy Ipak yo‘lining muhim tugunidir. Xitoy va O‘zbekiston azaldan do‘stona munosabatlarga ega. So‘nggi yillarda Xitoy va O‘zbekiston davlat rahbarlarining diplomatiyasini yetakchi o‘ringa oldi, iqtisodiy va madaniy almashinuvlar tobora yaqinlashib, ikki tomonlama hamkorlik jadal rivojlanmoqda. Ikki davlat o‘rtasidagi har tomonlama hamkorlik mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.*

Kalit so‘zlar: *Xitoy, O‘zbekiston, munosabatlar, taraqqiyot*

Аннотация. *Узбекистан является важным узлом древнего Шелкового пути. Китай и Узбекистан имеют давние традиции дружественных отношений. В последние годы Китай и Узбекистан взяли на вооружение дипломатию глав государств, экономические и культурные обмены становятся все более тесными, а двустороннее сотрудничество набирает обороты. Всестороннее сотрудничество между двумя странами имеет большое значение для поддержания региональной безопасности и стабильности.*

Ключевые слова: *Китай, Узбекистан, отношения, развитие.*

作为古丝绸之路的重要节点，中国与乌兹别克斯坦的传统友好交往由来已久。独立以来乌兹别克斯坦因其重要的地理位置、丰富的自然资源及巨大的市场潜力，战略地位愈发显著。近年来，中乌以元首外交为引领，经济、文化交流日益密切，双边合作势头强劲。米尔济约耶夫总统进行的一系列政策调整也为中乌关系发展注入了新的活力。在乌克兰危机和阿富汗变局叠加，地缘政治

风险加剧的背景下，中乌战略伙伴关系不断得到深化巩固，成为动荡变革时代稳定发展的代表。两国的全面合作对维护地区安全与稳定具有重要意义。

一、中乌关系发展不断发展的基础条件

中国与乌兹别克斯坦有悠远的交往关系，而且双方没有历史遗留问题。乌兹别克斯坦独立以来，中乌双方都致力于发展经济，不断摸索适合本国的政治体制和经济发展道路。“一带一路”倡议的提出为双方关系发展提供了新契机。

（一）中乌关系发展的历史基础

乌兹别克斯坦有悠久的历史和文化，丰富的资源，勤劳智慧的人民。乌兹别克斯坦独立以来，对内致力于保持稳定、发展民族经济，对外扩大和邻国以及世界各国的友好交往，并取得了积极的成果。中乌有发展两国良好关系的共同诉求和愿望。古丝绸之路为中国和乌兹别克斯坦关系良好发展奠定了历史基础。中国人民同中亚各国人民的友谊源远流长，历史上乌兹别克斯坦作为丝绸之路的主要通道，曾经对活跃欧亚大陆的商业往来和文化交流，做出过重要贡献。中国和乌兹别克斯坦在历史上有着久远的友好交往的历史，古丝绸之路给中乌两国人民带来了深厚的友谊和文化交流积淀。

中国和乌兹别克斯坦之间没有历史遗留问题。中国与乌兹别克斯坦没有共同边界、没有历史积怨，也不存在边境、水资源纠纷等问题。中国与乌兹别克斯坦关系是一种崭新的关系，因为两国不存在任何历史包袱和遗留问题，双边关系持续深入发展。

（二）中国与乌兹别克斯坦关系发展的现实基础

中国和乌兹别克斯坦两国领导人自建交以来一直致力于两国关系的发展，双方政府在相互尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处的原则基础上，发展友好合作关系。中国政府支持乌兹别克斯坦政府为维护民族独立，发展经济所做的努力，支持乌兹别克斯坦加入联合国和其他国际组织。乌兹别克斯坦政府承认中国政府关于维护中国领土完整的立场，只同作为中国唯一合法政府的中国政府建立和保持关系。中乌关系进一步发展符合两国人民根本利益，有助于维护亚洲和世界的和平、稳定与安全。两国建立了牢固的共同合作的现实基础。

中国和乌兹别克斯坦特殊的地缘位置为双方经济合作提供了机遇。中国濒临太平洋，有众多基础设施完善的出海口，而乌兹别克斯坦地处欧亚两大洲的连接点，是欧亚政治、经济和文化交往的桥梁和纽带。在世界经济文化交往密切的今天，中乌两国发展全面的政治、经济和文化互利合作关系不仅是必要的，而且是非常迫切的。中国可借助乌兹别克斯坦的桥梁贯通丝绸之路经济

带，加快中吉乌公路和中吉乌铁路和多式联运系统，将乌兹别克斯坦作为关键节点国加快“一带一路”倡议推进。中国也可作为乌兹别克斯坦进入亚太经济的纽带，为乌兹别克斯坦提供出海口，通过欧亚大陆桥，可加快乌兹别克斯坦走上亚洲经济的快车道。

（三）中国与乌兹别克斯坦关系发展愿景基础

中国和乌兹别克斯坦是友好近邻。就历史和现实来说，中国和乌兹别克斯坦都有许多共同之处，过去，古丝绸之路曾经把两国紧密联结在一起。现在，丝绸之路经济带再次将中乌联结为更紧密的命运共同体。中乌两国都在集中发展经济，加快改革开放步伐，都希望有一个长期稳定的国际环境提供保障。因此发展平等互利的合作，建立长期稳定的睦邻友好关系符合双方共同的愿景。随着米尔济约耶夫总统加快改革开放的步伐，乌兹别克斯坦需要中国这个巨大的市场，而且中国改革开放的经验也可以为乌兹别克斯坦提供支持。而中国的周边地区稳定和经济发展也离不开乌兹别克斯坦，这一定会增进彼此了解，加强合作，这无疑会使业已存在的中乌关系得到进一步的发展。

二、中乌相处原则

1994年李鹏总统访问中亚国家时确定了中国同中亚发展关系的基本原则。以和平共处五项原则为基础，坚持睦邻友好、和平共处，互利合作、共同繁荣，尊重各国人民选择、不干涉内政，尊重独立主权、促进地区稳定。中国积极秉持以上原则，在中亚国家独立后不以意识形态划线，同乌兹别克斯坦开展了睦邻友好关系。2013年习近平主席在周边外交工作座谈会上指出，外交工作应坚持正确的义利观，在处理同周边国家关系时，应做到“亲、诚、惠、容”，“亲、诚、惠、容”的周边外交理念牢牢抓住了中吉外交关系总方向。十八大以来，强调与邻为善、以邻为伴，以人类命运共同体为理念指导，积极同中亚国家一同构建“中国—中亚命运共同体”。中国希望中亚地区保持长期的和平和稳定，希望乌兹别克斯坦繁荣。中国赞赏和支持乌兹别克斯坦为维护国家独立与主权、促进本地区的和平与稳定、促进各国的友谊与合作所做的一切努力。在首届中国—中亚元首峰会上，习近平总书记指出要建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国—中亚命运共同体，这也是建设中—乌命运共同体的题中之义。

三、中乌各领域内的合作现状

（一）战略伙伴关系不断升级

三十多年来，双方始终坚持平等相待、相互尊重、互利共赢的伙伴精神，坚定支持对方维护自身独立、主权和领土完整，坚定支持彼此选择的发展道

路，坚决反对任何势力干涉内政。1992年3月，卡里莫夫总统访问中国，两国领导人签署了《中乌联合公报》。乌兹别克斯坦独立初期，由于在对外政策上注意保持独立性，因此没有与中国形成高层次的政治关系框架。此外，缺乏便利地交通也限制了两国间的贸易和民间往来。但安集延事件后，乌兹别克斯坦认识到中国作为其友好近邻在维护地区安全稳定中所起的作用，之后便加快了与中国关系的发展。2005年5月，卡里莫夫访华，中乌签署《中乌友好合作伙伴关系条约》。2012年6月，中乌签署《关于建立战略伙伴关系的联合宣言》，两国关系提升到战略伙伴关系。2016年6月，习近平再次对乌进行国事访问，并出席在乌兹别克斯坦首都塔什干举行的上合组织成员国元首理事会第十六次会议。两国元首共同签署并发表《中乌联合声明》。共同决定将两国关系提升为全面战略伙伴关系。2016年米尔济约耶夫上台后依旧重视与中国的友好关系。米上台后积极与中国合作，签署了一系列政治经济合作协议，双方政治互信进一步提升。2023年5月份米尔济约耶夫访问中国，期间双方签署了《中乌联合声明》，双方一致决定将全面提升各领域务实合作水平，持续充实新时代中乌全面战略伙伴关系内涵。从发展友好合作关系到建立战略伙伴关系，再到全面战略伙伴关系，两国政治互信上升到前所未有的高度。

（二）经济合作势头强劲

经济合作是两国发展关系的重要方面，两国在平等互利的基础上经贸合作不断发展和深化，促进共同繁荣。双方在本国相应的法律和双边协议范围内，鼓励对方在自己领土上投资并给予保护，在贸易上相互提供最惠国待遇，促进并发展两国各部门、各地区、各企业间的合作，鼓励各种经济合作形式，并为此创造良好条件。中国企业积极参与乌兹别克斯坦公路、铁路建设，极大地改善了乌兹别克斯坦交通运输条件。中吉乌公路铁路联运已经通车，中吉乌铁路也正在积极推进。

“一带一路”倡议是新时代中国扩大全方位开放的重要措施，该倡议因致力使更多国家共享发展机遇和发展果实而得到包括乌兹别克斯坦在内“一带一路”沿线国家的广泛支持。自2017年以来，中国对乌兹别克斯坦累计投资增长4倍，达到110亿美元，仅2022年乌兹别克斯坦就吸引中国投资22亿美元。在乌中企数量近5年增长两倍，目前已超过2000家。两国在能源、农业、纺织等传统领域合作取得积极进展，跨境电子商务、绿色发展、生物医药、扶贫等新领域合作展现增长潜力。2022年，中乌双边贸易额为97.8亿美元，同比增长21.8%。米尔济约耶夫上台后，为改善乌兹别克斯坦商业环境，吸引投资，刺激出口，增加就业，采取了一系列改革措施，为中乌关系的发展带来了一些新

变化。《2017—2021 年五大优先发展方向行动战略》中的优先改革方向与带路高度契合，为中乌合作提供了新机遇，尤其是调整汇率、打击黑市交易的做法，大大刺激了中国投资者在乌兹别克斯坦的投资。中乌合作推进“一带一路”与其国家发展战略对接取得巨大进展。

（三）能源和矿产合作是两国重点合作领域

乌兹别克斯坦有丰富的天然气资源，现国内共有 171 个油气田。首届“一带一路”国际合作高峰论坛之后的中乌首个合作项目——卡拉库利气田一期项目于 2017 年 11 月 30 日按期通气。对中国来说，与乌兹别克斯坦加强合作可以实现能源进口多元化，能源安全得到进一步保障，而对于乌兹别克斯坦也有助于其实现经济利益。“新乌兹别克斯坦”2022—2026 年发展战略重视扩大太阳能、风能等可再生能源利用规模，注重吸引私营经济进入能源领域，大力推广“绿色经济”理念和低碳技术可与中国的中国制定实施的《“十四五”现代能源体系规划》《氢能产业发展中长期规划（2021—2035 年）》实现能源政策对接。

《中国—中亚峰会西安宣言》指出，扩大能源全产业链合作，进一步拓展石油、天然气、煤炭等传统能源领域合作，加强水力、太阳能、风能等可再生能源合作，深化和平利用核能合作，实施绿色技术、清洁能源项目。除此之外，矿产资源也将是两国合作的重点领域。乌兹别克斯坦是世界第七大黄金生产国，拥有世界第四大黄金储量，每年生产约 7 吨黄金。乌兹别克斯坦的铜储量排名世界第 8 位，钼矿占世界储量的 0.18%。这些重要的矿产资源将助力两国合作不断深化。

（四）两国文化交流日益密切

中国和乌兹别克斯坦都是有着悠久历史的国家，中乌文化交流推动了两国社会进步和文化的大发展。“一带一路”倡议提出后，两国文化领域的互动日益活跃，加深了两国人民的相互了解和互信。近年来，乌兹别克斯坦相继在许多中学和高校开设汉语专业以及汉语课堂，两国高校间交流日益频繁。2014 年 12 月，乌兹别克斯坦第二所孔子学院在撒马尔罕州成立（第一所是 2005 年成立的塔什干东方国立大学孔子学院），孔子学院为中乌文化交流作出了重要贡献。2018 年 2 月，乌兹别克斯坦在中国青岛开设代表处，以加强两国经贸、投资人文和旅游领域的合作。该代表处与中国 600 多所高校合作，为有意来中国学习的乌兹别克斯坦年轻人创造机会。

此外，为进一步发展两国间的关系，双方将在各个级别上进行会晤并保持经常性地接触。双方还要加强政治、经济、文化、科学领域以及贸易、交通、通讯、教育、卫生、新闻、旅游、体育、环保诸领域的平等互利合作，两国在

反对国际恐怖活动、有组织的犯罪、贩毒、走私和其他国际犯罪活动的斗争中进行合作。尤其值得一提的是，两国学者应该相互了解，更多地交流，将自己的国家全面地介绍给对方。

结语

作为“双内陆国家”的乌兹别克斯坦，是中国“一带一路”倡议中亚段推进的极为重要的合作主体。稳定的乌兹别克斯坦，为中乌两国深入、持续合作奠定了良好的政治基础。米尔济约耶夫积极务实的经济改革措施、不仅仅为本国经济发展带来了生机，也为中乌两国合作带来了新的机遇。在中乌合作中要积极聚合双方诉求，加强合作动力，深化气候、科技创新、农业贸易投资便利化、物流、数字经济、医疗、信息交流与共享等领域的合作，完善政府、民间、地区三位一体的合作机制，推动乌兹别克斯坦减贫与增进民生经济目标的实现，增进双方民众相互了解。中乌要加强在安全治理领域内的长续合作，建立长期综合长期的打击国际恐怖主义战略，加强与乌兹别克斯坦新版反恐法的对接，为地区安全稳定贡献积极力量。

